

I ТИП ЗИГЕЛ СОҲАСИ УЧУН КАРЛЕМАН ФОРМУЛАСИ

Қуромбоев Ҳамдамбек Нураддинович

Чирчиқ давлат педагогика университети ўқитувчиси

E-mail: hamdambek2020@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7092412>

Айтайлик, $V - n$ ўлчовли ҳақиқий фазодаги, ихтиёрий тўғри чизиқ билан кесганда ё кесма, ёки ярим тўғри чизиқ бўладиган қавқриқ очиқ конус бўлсин. Кейинчалик биз фақат шундай конусларни қараймиз.

1-Таъриф. $z = x + iy$ ($y \in V$, $x - ихтиёрий$, $z \in \square^n$) кўринишдаги нуқталарнинг тўплами S ни *1-тип Зигел соҳаси* деб аталади.

Ихтиёрий S 1-тип Зигел соҳаси чекли соҳага аналитик эквивалент эканлигини кўрсатамиз. V конус бутун чизиққа эга эмаслигидан фойдаланиб, V $y_1 > 0, \dots, y_n > 0$ октант ичида ётувчи координаталар системаси мавжудлигини кўрсатиш мумкин. Бундан, n та доира кўпайтмасига аналитик эквивалент $\text{Im } z_1 > 0, \dots, \text{Im } z_n > 0$ соҳага тегишли.

S нинг чегараси $z = x$ кўринишдаги нуқталардан иборат қисмини *остов* деб номлаймиз.

\bar{S} да ўзининг максимумига эришувчи, \bar{S} да барча аналитик функциялар тўплами E ни қараймиз. Кўрсатиш қийин эмаски, ихтиёрий $\varphi(z) \in E$ функция учун шундай остов нуқтаси мавжудки, унда функция модули максимумга эришади. Бошқа томондан ҳар бир остов нуқтаси учун $\varphi(z) \in E$ функция мавжудки, унинг модули шу нуқтада максимумга эришади. Ҳақиқатан, $z^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ нуқта учун

$$\varphi(z) = \frac{1}{(z_1 - x_1^0 + i) \dots (z_n - x_n^0 + i)}. \quad (1)$$

функция биз излаган функция.

Айтилганлардан, S соҳа остови \bar{S} да аналитик, S автоморфизмларида ўзига ўтади.

1-Теорема. S соҳанинг \bar{S} да узлуксиз аналитик автоморфизми

$$z \rightarrow Az + b \quad (2)$$

кўринишга эга. Бу ерда $A - V$ конуснинг ўз-ўзига аффин акси, $b -$ ҳақиқий вектор.

Бу теореманининг исботи учун бизга Чеботарев леммаси керак бўлади. Унга асосан $g(\lambda)$ функция $\text{Im } \lambda > 0$ юқори яримтекисликда аналитик, $\text{Im } \lambda \geq 0$ да

узлуксиз ва ҳақиқий ўқда ҳақиқий қийматларни қабул қилувчи $g(\lambda)$ функция чизиқли функция ҳисобланади.

Умумийликка зиён етказмаган ҳолда $S \text{ Im } z_1 > 0, \dots, \text{Im } z_n > 0$ соҳага тегишли деб ҳисоблаш мумкин. $z \rightarrow \varphi(z) = (\varphi_1(z), \dots, \varphi_n(z)) - \bar{S}$ да узлуксиз S аналитик автоморфизм .

$g(\lambda) = \varphi_k(x_0 + \lambda y_0)$, $1 \leq k \leq n$ ёрдамчи функция, бу ерда $z_0 = x_0 + iy_0 \in S$, Чеботарев леммаси шартларини қаноатлантиради, ва демак, чизиқли функция ҳисобланади. Шундай қилиб, $z \rightarrow \varphi(z) - n$ ўлчовли комплекс фазода чизиқли акслантириш ва шунинг учун $\varphi(z) = Az + b$ кўринишида ёзилиши мумкин, бу ерда A – бирор комплекс матрица, b эса комплекс вектор. S соҳа остови $z \rightarrow \varphi(z)$ акслантиришда ўзига ўтади, шунинг учун A ва b ҳақиқий. Ҳақиқий ва мавҳум қисмини ажратиб биз

$$\varphi(z) = Ax + b + iAy,$$

га эга бўламиз, яъни агар $y \in V$, бўлса y ҳолда $Ay \in V$. Тескари $z \rightarrow \varphi^{-1}(z)$ кўринишга эга бўлади.

$$z \rightarrow A^{-1}z - A^{-1}b$$

Бундан эса $y \in V$ дан $A^{-1}y \in V$ эканлиги келиб чиқади. Биз $A - V$ конуснинг ўз-ўзига аффин акси матрицаси. *Теорема исботланди яқунланди.* Маълумки, ихтиёрий чекли соҳада аналитик автоморфизмларига нисбатан инвариант ҳажм мавжуд. S соҳада инвариант ҳажм элементи учун формулани келтирамиз:

$$dv = \lambda(x, y) dx dy, \tag{3}$$

деймиз, бу ерда $dx = dx_1 \dots dx_n$, $dy = dy_1 \dots dy_n$. S соҳада $z \rightarrow z + b$ акслантириш мавжуд. Бу ерда b – ихтиёрий ҳақиқий вектор, λ коэффициент x га боғлиқ бўлиши керак эмас. Демак бундан

$$dv = \lambda(y) dx dy. \tag{4}$$

Энди, агар $y \rightarrow Ay - V$ конуснинг аффин акслантириши бўлса, y ҳолда $z \rightarrow Az - S$ акслантириш ва демак

$$\lambda(Ay)(\det A)^2 = \lambda(y). \tag{5}$$

Агар V конус чизиқли биржинсли бўлса, яъни ихтиёрий $y_1, y_2 \in V$ нуқталар жуфтлиги учун y_1 ни y_2 га ўтказувчи. V нинг ўз-ўзига аффин акслантириши мавжуд бўлса, y ҳолда S аналитик биржинсли. Бундай S соҳаларда $\lambda(y)$ бевосита (5) дан келиб чиқади.

Агар V_1 n_1 – ўлчовли ҳақиқий фазодаги биржинсли конус, V_2 эса n_2 – ўлчовли ҳақиқий фазодаги биржинсли конус бўлса, у ҳолда $n_1 + n_2$ ўлчовли ҳақиқий фазода (y_1, y_2) , $y_1 \in V_1$, $y_2 \in V_2$ нуқталар тўплами биржинсли конусни ҳосил қилади. Бу усулда ҳосил қилиб бўлмайдиган конуслар *келтирилмайдиган* деб аталади. Қуйида биржинсли келтирилмайдиган конуслар ва уларга мос Зигел соҳаларини келтираемиз.

1. P тартибли $Y = (y_{ks})$ эрмит матрицаларини қараймиз. Ҳар бир Y матрицага p^2 – ўлчовли ҳақиқий фазода

$$y_{11}, \dots, y_{pp}, \operatorname{Re} y_{21}, \operatorname{Im} y_{21}, \dots, \operatorname{Re} y_{p,p-1}, \operatorname{Im} y_{p,p-1}$$

координаталарга эга нуқтани мос қўйиш мумкин.

Мусбат аниқланган эрмит матрицаларига мос келувчи нуқталар бирлашмаси конусни ҳосил қилади. Бу конуснинг аффин алмаштиришлари $Y \rightarrow A^*YA$

кўринишга эга. Бу ерда A – p тартибли ихтиёрий бузилмаган комплекс матрица.

Мос Зигел соҳасини шундай p тартибли $Z = X + iY$ квадрат матрицалар билан ифодалаш мумкинки, X – ихтиёрий эрмит матрицаси, Y – мусбат аниқланган эрмит матрицаси. Бу соҳа симметрик, $Z = iE$ нуқтадаги инволюция $Z \rightarrow -Z^{-1}$ кўринишга эга. Кейинчалик кўрамиз бу соҳа $p = q$ да Картаннинг 1-тип классификациясига аналитик эквивалент.

2. $2p$ тартибли Y эрмит матрицаларини қараймиз, улар учун

$$YJ = J\bar{Y}, \quad J = \begin{pmatrix} j & 0 & \dots & 0 \\ 0 & j & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & j \end{pmatrix}, \quad j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

ўринли.

$Y = (y_{ks})$, $k, s = 1, \dots, p$ деймиз, бу ерда y_{ks} 2-тартибли матрицалар. (6) муносабат

$$y_{ks}^* = y_{sk}, \quad y_{ks} j = j \bar{y}_{ks}$$

эканлигини билдиради. Демак,

$$y_{kk} = \begin{pmatrix} u_{kk} & 0 \\ 0 & u_{kk} \end{pmatrix}, \quad y_{ks} = \begin{pmatrix} u_{ks} & v_{ks} \\ -\bar{v}_{ks} & \bar{u}_{ks} \end{pmatrix} \quad (k < s),$$

$$u_{ks} = a_{ks} + ib_{ks}, \quad v_{ks} = c_{ks} + id_{ks},$$

бу ерда $u_{kk}, a_{ks}, c_{ks}, d_{ks}$ - ҳақиқий сонлар, уларни координаталар деб олиш мумкин. Бундан Y матрицалар $p(2p-1)$ – ўлчовли ҳақиқий фазо.

Бу фазонинг мусбат аниқланган эрмит матрицаларига мос келувчи нуқталар тўплами, конусни ҳосил қилади. Бу конуснинг аффин алмаштиришлари

$$Y \rightarrow A^*YA,$$

кўринишга эга бўлади. Бу ерда $A - AJ = J\bar{A}$ шартни қаноатлантирувчи ихтиёрий бузилмаган $2p$ тартибли матрица. Ҳосил қилинган конус барча мусбат аниқланган квадрат матрицалардан аниқланганлигини кўрсатиш мумкин. Зигелнинг мос соҳасини $2p$ тартибли барча $Z = X + iY$ квадрат матрицалар бирлашмаси сифатида ифодалаш мумкин. Бу ерда

$$XJ = J\bar{X}, X^* = X, YJ = J\bar{Y}, Y^* = Y \text{ ва } Y > 0.$$

Бошқача айтганда, $ZJ = JZ'$ ва $i^{-1}(Z - Z^*)$ матрица мусбат аниқланган.

Ҳосил қилинган соҳа симметрик $Z = iE$ нуқтадаги инволюция $Z \rightarrow -Z^{-1}$ кўринишга эга. Бу соҳа p тоқ бўлганда Картаннинг 2-тип классификациясига аналитик эквивалент бўлади.

3. Барча p тартибли $Y = (y_{ks})$ симметрик ҳақиқий матрицаларни қараймиз.

Ҳар бир Y матрицага $\frac{1}{2}p(p+1)$ ўлчовли фазода

$$y_{11}, \dots, y_{pp}, y_{21}, \dots, y_{p,p-1},$$

координаталарга эга нуқтани мос қўйиш мумкин. Мусбат аниқланган симметрик матрицаларга мос келувчи нуқталар тўплами конусни ҳосил қилади. Бу конуснинг аффин алмаштириши $Y \rightarrow A^*YA$ кўринишга эга. Бу ерда A p – тартибли ихтиёрий бузилмаган ҳақиқий матрица. Зигелнинг мос соҳасини p тартибли $Z = X + iY$ симметрик комплекс матрицалар бирлашмаси сифатида ёзиш мумкин. Бу ерда X – ихтиёрий ҳақиқий симметрик матрица, Y – мусбат аниқланган симметрик ҳақиқий матрица. Бу соҳа ҳам шунингдек симметрик. Юқоридаги каби iE нуқтадаги инволюция $Z \rightarrow -Z^{-1}$ кўринишга эга. Бу соҳа Картаннинг 3-тип класификациясига аналитик эквивалент.

4. n – ўлчовли ҳақиқий фазони қараймиз. Унинг нуқталарини

$y = (y_1, \dots, y_n)$ орқали белгилаймиз. Конус

$$y_1 y_2 - y_3^2 - \dots - y_n^2 > 0, \quad y_1 > 0,$$

тенгсизлик орқали бериллади. Бу конуснинг аффин акслантириши қуйидаги кўринишда:

$$y \rightarrow Ay, \quad A^t H A = \lambda H, \quad H = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & \\ & & 0 & \\ & & & \\ \frac{1}{2} & 0 & & \\ & & 0 & -E \end{pmatrix},$$

бу ерда λ – ихтиёрий мусбат сон. Зигелнинг бунга мос келувчи соҳаси $z = x + iy$ кўринишдаги n ўлчовли комплекс фазонинг барча нуқталаридан иборат, бу ерда x – ихтиёрий, y эса конусга тегишли, y симметрик. $z = (i, i, 0, \dots, 0)$ нуқтадаги инволюция:

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \rightarrow \left(\frac{-z_2}{\lambda(z)}, \frac{-z_1}{\lambda(z)}, \frac{z_3}{\lambda(z)}, \dots, \frac{z_n}{\lambda(z)} \right),$$

$$\lambda(z) = z_1 z_2 - z_3^2 - \dots - z_n^2.$$

кўринишга эга. Кейинчалик кўрамизки, бу соҳа Картаннинг 4-тип классификациясига аналитик эквивалент. Юқорида келтирилган биржинсли конуслар учун мос Зигел соҳаларининг барчаси симметрик соҳалар.

Адабиётлар:

1. Пятецкий-Шапиро И.И. Геометрия классических областей и теория автоморфных функций. М.: Наука. 1961.
2. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наук. 1978. 280 с.
3. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Ч.2. М.: Наука. 1985.
4. Рудин У. Теория функций в единичном шаре из \mathbb{C}^n . - М.: Мир. 1984.
5. Рудин У. Теория функций в поликруге. М.: Мир, 1974.
6. Куромбоев Х.Н., О формуле Карлемана. Научная конф. “Неклассические уравнения математической Физики приложения, Ташкент 2014”, Ташкент, 23-25 октября, 2014, ст. 237-238

